

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ
И НЕОНАТОЛОГИИ»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

3 декабря 2025 года
г. Рязань

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«CURRENT ISSUES IN PEDIATRICS AND NEONATOLOGY»
ABSTRACTS COMPILATION

Рязань · 2025

УДК 616-053.2(063)
ББК 57.3я431
А43

«Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии»: сборник материалов научно-практической конференции с международным участием.

— Рязань: РязГМУ, 2025.

В сборник вошли материалы докладов и стендовых сообщений, представленных на научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», состоявшейся 3 декабря 2025 года на базе ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Минздрава России. Издание адресовано врачам-педиатрам, неонатологам, научным сотрудникам, ординаторам и студентам медицинских вузов.

Материалы публикуются в авторской редакции. Ответственность за достоверность сведений несут авторы.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:

Калинин Роман Евгеньевич — доктор медицинских наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Сопредседатели:

Шульгина Елена Витальевна — заместитель министра здравоохранения Рязанской области

Дмитриев Андрей Владимирович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских болезней с курсом госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Белых Наталья Анатольевна — доктор медицинских наук, заведующий кафедрой факультетской и поликлинической педиатрии с курсом педиатрии ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Члены оргкомитета:

Терехина Т. А., Федина Н. В., Гудков Р. А., Стежкина Е. В., Аникеева Н. А., Пизнюр И. В., Лебедев В. В. — сотрудники кафедр педиатрического профиля ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.

УДК 616-053.2(063)
© ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 2025
© Коллектив авторов, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

1. Пилипенко Ю. Н. Состояние перинатальной службы в Рязанской области: проблемы и перспективы.....5
2. Шатская Е. Е. Оказание ранней помощи детям в Рязанской области.....6
3. Дмитриев А. В. Безопасная фармакотерапия в неонатологии.....7
4. Калинина Ю. Ю. Вопросы детской ангиологии.....8
5. Чуйко Н. А. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью: новые возможности.....9
6. Скорая Н. В. Туберозный склероз: состояние проблемы в Рязанской области.....10
7. Лебедев В. В. Регистр пациентов с врождёнными иммунодефицитами в Рязанской области.....11

СЕКЦИЯ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ И КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

8. Терехина Т. А. Случай интерстициального заболевания лёгких у ребёнка раннего возраста.....12
9. Чокораиа Т. Д. АНСА- васкулит: клинический случай, трудная диагностика.....13
10. Гудков Р. А. Клинический случай синдрома Жубера.....14
11. Носова Н. Ю. Наследственный ангиоотёк. Первый случай в Рязанской области.....15
12. Федина Н. В. Два случая МПС 3 типа в Рязанской области.....16
13. Хусаинова Ш. К. Неинвазивная дифференциальная диагностика желтух у новорождённых.....17
14. Мамаризаев И. К., Шавази Н. Н. Комплексная оценка маркеров воспаления и оксидативного стресса у новорождённых при материнском эндотоксикозе.....18
15. Хакимова Ф. Ш. Микробиота кишечника детей при пищевой аллергии.....20

ПОСТЕРНАЯ СЕКЦИЯ. КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

16. Зотова Д. А. Клинический случай мальформации дыхательных путей у ребёнка.....21
17. Болтенкова Д., Бусько И. Э. Особенности поражения верхних дыхательных путей у детей с первичной цилиарной дискинезией.....22
18. Фатеева А. А. Саркоидоз — болезнь-хамелеон: трудности диагностики в педиатрической практике.....23
19. Савкина Д. А. Коклюш, осложнённый микоплазменной пневмонией у младенца: летальный случай.....24
20. Гусева П. С. Случай менингококцемии у ребёнка первого года жизни.....25
21. Сологуб Н. Е. Дифтерия у детей Рязанской области: исторический опыт.....26

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У НОВОРОЖДЁННЫХ ПРИ МАТЕРИНСКОМ ЭНДОТОКСИКОЗЕ

Мамаризаев И. К.¹, Шавази Н. Н.²

¹ ассистент кафедры 1-педиатрии и неонатологии,

² заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 3

Самаркандский государственный медицинский университет

г. Самарканд, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценка состояния прооксидантно-антиоксидантного равновесия у новорождённых, появившихся на свет у женщин с эндотоксикозом.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 83 новорождённых, распределённых на две группы. Контрольную группу составил 41 ребёнок, рождённый здоровыми матерями, а основную — 42 ребёнка, матери которых страдали эндотоксикозом. Активность ферментов определяли биохимическими методами: оценивали активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, а также измеряли содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме крови.

Результаты исследования. Опираясь на литературные данные, мы сочли целесообразным установить, ограничивается ли активация липопероксидации лишь локальным уровнем в системе «мать — плацента — плод», либо риск преждевременных родов сопряжён с системной активацией свободнорадикального окисления.

Установлено, что у детей основной группы уровни малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгатов (ДК) достоверно превышали показатели контрольной группы ($p < 0,05$), что отражает выраженную интенсификацию ПОЛ. Параллельно регистрировалось уменьшение активности СОД на 45–64 % в зависимости от группы, свидетельствующее об истощении антиоксидантного резерва. В то же время активность каталазы возрастала в 1,4–1,7 раза, что, по-видимому, представляет собой компенсаторную реакцию организма, направленную на обезвреживание активных форм кислорода.

Выявленные сдвиги объясняются тем, что у здоровых новорождённых усиление процессов ПОЛ сопровождается соответствующей активацией системы антиоксидантной защиты, причём оба процесса уравнивают друг друга и не приводят к клинически значимым повреждениям. Известно, что определённая степень окислительного стресса сопутствует даже физиологически протекающей беременности. При эндотоксикозе же это равновесие нарушается со смещением в сторону прооксидантов, что влечёт за собой повреждение клеток и тканей, прежде всего эндотелия (Айламазян, Мостовая, 2008).

Каталаза, как известно, включается в работу при высоких концентрациях H_2O_2 , которые при нормальной беременности не достигаются. Возникающие нарушения обуславливают дисбаланс между окислительными и восстановительными процессами в периферической крови и тканях, накопление продуктов перекисного окисления липидов и продуктов ковалентной модификации белков, снижение энергопреобразующей способности митохондриальных мембран, а также рост числа повреждений ядерной и митохондриальной ДНК.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что материнский эндотоксикоз сопровождается значительным нарушением прооксидантно-антиоксидантного равновесия у новорождённых. Сформировавшийся таким образом окислительный стресс снижает адаптационные резервы организма ребёнка. Улучшение

прогноза требует дальнейшего изучения механизмов описанных нарушений и поиска действенных терапевтических подходов.

Ключевые слова: новорождённые, материнский эндотоксикоз, окислительный стресс, перекисное окисление липидов, супероксиддисмутаза, каталаза, антиоксидантная защита.